

Мельник В. М.,
*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА МІЖНАРОДНА КООРДИНАЦІЯ

Після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році інфраструктурні втрати країни набули безпрецедентного масштабу. Зруйновано або пошкоджено тисячі об'єктів транспортної, енергетичної, соціальної та комунальної інфраструктури. За даними Світового банку, станом на початок 2024 року сумарна вартість прямих збитків перевищила 150 млрд дол США, з них понад 50% – у сфері інфраструктури. У цьому контексті питання стратегічного державного регулювання повоєнного відновлення стає не лише технократичним завданням, а й складовою національної безпеки, економічної стійкості та міжнародної інтеграції України.

Державна політика відбудови повинна ґрунтуватися на системному, багаторівневому регулюванні, що охоплює стратегічне планування, правове забезпечення, інституційну координацію, а також залучення ресурсів. Прийняття у 2023 році Державної стратегії відновлення України, розробленої на основі принципів Build Back Better та зеленої трансформації, стало рамковим кроком у формуванні регуляторної парадигми [4].

Ключовими регуляторними функціями виступають:

- Пріоритизація відновлення критичної інфраструктури (енергетика, транспорт, водопостачання, ІТ);
- Цифровізація управління через створення єдиної платформи контролю за проектами;
- Прозорість і підзвітність – як вимога донорів і суспільства (антикорупційні бар'єри, реєстри виконавців);

- Нормативна гнучкість – спрощення процедур тендерів і дозволів, без втрати якості чи екологічних стандартів.

Центральну роль у регуляторній архітектурі відіграє Кабінет Міністрів України, Мінінфраструктури, а також Агенція з відновлення та розвитку інфраструктури України, яка стала провідним виконавцем низки мегапроектів у постраждалих регіонах.

Відновлення України – це не лише внутрішній, а й глобальний процес. Державне регулювання у цій сфері набуває багатовекторного міжнародного виміру. Ключовими елементами координації є:

- Механізм багатостороннього управління донорською допомогою (Multi-Agency Donor Coordination Platform, створена у 2023 р. за участі ЄС, США, Японії, Світового банку та МВФ)[1];
- Інтеграція у програми ЄС: зокрема, включення України до TEN-T (Транс'європейської транспортної мережі) та участь у механізмах Європейського зеленого курсу [2];
- Фінансове регулювання допомоги через багатосторонні банки розвитку – ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк, а також через інструменти гарантування інвестицій (MIGA, DFC)[3].

Важливим аспектом є інституціоналізація міжнародного партнерства – шляхом укладання окремих міжурядових угод, рамкових меморандумів, а також запровадження «принципу країни-партнера» для відбудови окремих регіонів (наприклад, Німеччина – Чернігівська область, Данія – Миколаївська тощо).

Незважаючи на відчутний прогрес у створенні інституцій відновлення, держава продовжує стикатися зі структурними та управлінськими бар'єрами, які загрожують ефективності повоєнного відновлення. Розглянемо їх детальніше.

1. Фрагментарність регуляторного середовища. Сьогодні координація між ключовими учасниками процесу відновлення (Кабінет Міністрів, Міністерство інфраструктури, Агенція з відновлення, місцеві органи влади, міжнародні донори) залишається неповною. Відсутність єдиної вертикалі

прийняття рішень призводить до дублювання функцій, бюрократичних затримок, неузгодженості стандартів проєктної документації.

В цьому контексті, необхідно створити спеціалізований орган або міжвідомчу Раду з координації інфраструктурного відновлення при КМУ з широкими регуляторними повноваженнями, єдиним цифровим інструментом управління проєктами (на основі DREAM) та процедурою узгодження проєктів відповідно до національних і європейських стандартів.

2. Ризики корупції та нецільового використання коштів. Історичний рівень недовіри до державних закупівель в Україні, особливо в інфраструктурній сфері, викликає занепокоєння у донорів. Високі ризики зловживань, непрозорого вибору підрядників та заниження вартості робіт шкодять іміджу України як надійного партнера.

Мінімізація ризиків корупції та нецільового використання коштів вимагає таких заходів, як:

- запровадження реєстру підрядників відновлення із сертифікацією технічної та фінансової спроможності;
- створення інституційно незалежної наглядової ради, куди входитимуть представники міжнародних організацій (ЄС, Світовий банк, G7), громадянського суспільства та Національного агентства з питань запобігання корупції;
- застосування в кожному проєкті механізму аудиту витрат ex-ante та ex-post з обов'язковим публічним розкриттям звітності.

3. Обмеженість фіскального простору. Фінансові потреби для відбудови інфраструктури оцінюються у понад 100 млрд дол США лише на найближчі 5–7 років. У структурі державного бюджету капітальні видатки скорочені до мінімуму, а більшість ресурсів спрямовано на оборону, соціальну підтримку та обслуговування боргу.

Відтак з метою розширення можливостей мобілізації фінансових ресурсів для відбудови доцільно:

- активно застосовувати інструменти залучення приватного капіталу, зокрема концесій, державно-приватного партнерства, інфраструктурних облігацій;
- створити Національний фонд інфраструктурного відновлення з мандатом на акумуляцію донорських, інвестиційних і грантових коштів на умовах суворої підзвітності;
- стимулювати муніципальне інвестування через гарантії уряду, які дозволять громадам залучати кошти на фінансування місцевих проєктів.

4. *Слабка інституційна спроможність місцевого самоврядування.* В умовах децентралізації органи місцевого самоврядування стали ключовими виконавцями проєктів відновлення. Однак більшість громад не мають достатнього технічного, юридичного та проєктного потенціалу для реалізації масштабних інфраструктурних ініціатив.

Серед кроків посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування варто виділити наступні:

- створення мережі регіональних офісів технічної підтримки, які надаватимуть методологічну, проєктну та інженерну допомогу громадам (на кшталт програм JICA або GIZ у країнах, що відновлювались після конфліктів);
- запровадження освітніх програм з інфраструктурного менеджменту для ОМС у співпраці з провідними університетами та міжнародними фондами;
- розробка типових проєктних рішень для відбудови соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під локальні умови.

У контексті вищезазначених викликів особливо актуальним є запровадження принципів оцінки ефективності публічних інвестицій. Застосування методів value-for-money, cost-benefit analysis, impact assessment дозволяє не лише обґрунтовувати доцільність проєктів, а й формувати довіру з боку громадськості та донорів.

Доцільним також видається запровадження національної системи оцінювання інфраструктурних проєктів, яка буде обов'язковою на етапах планування, реалізації та завершення, з публічним доступом до результатів.

Таким чином, стратегія державного регулювання повоєнного відновлення інфраструктури України має бути не лише технічно ефективною, а й системно інтегрованою у принципи відкритості, координації та багаторівневої взаємодії. Успіх цього процесу залежатиме від здатності держави подолати фрагментарність регуляторного середовища, мінімізувати ризики корупції, мобілізувати зовнішні і внутрішні фінансові ресурси, а також підвищити спроможність місцевого самоврядування реалізовувати складні проєкти. У поєднанні з цифровими інструментами управління, незалежним аудитом і міжнародною координацією така стратегія здатна забезпечити не лише фізичну реконструкцію, а й сталу модернізацію національної інфраструктури відповідно до стандартів ЄС і цілей довгострокового розвитку.

Література:

1. *European Commission. Ukraine Facility and Integration to the TEN-T Network.* 2023. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/ukraine-facility-ukraine-joins-ten-t-2023-07-11_en.
2. *Recovery and Reconstruction Coordination Platform (G7 & EU).* 2023. URL: <https://g7donorplatform.org>.
3. *World Bank Group. Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment: February 2023 Update.* 2023. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099319402072320726/ukraine-rapid-damage-and-needs-assessment-february-2023-update>.
4. Лазор О. Я., Юник І. Г., Заболотний А. В. *Державна стратегія повоєнного відновлення та розвитку критичної інфраструктури в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток.* 2024. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2024_4_4.